

Definition Informationsbudget

Stand 30.05.2024

Einleitung

Diese Veröffentlichung ist im Rahmen der Digitalen Fokusgruppe Informationsbudgetⁱ des Projekts open-access.network entstanden. Für den Inhalt sind die Autor:innenⁱⁱ verantwortlich.

In der Diskussion in der 2022 entstandenen Fokusgruppe Informationsbudget im open-access.network wurde schnell deutlich, dass es keine umfassende und für alle Einrichtungsspezifika passgenaue Definition für die Merkmale eines Informationsbudget gibt.

Dieses Dokument möchte auf der Basis von einschlägiger Literatur, Praxisberichten und Diskussionsrunden einen Vorschlag für einen "kleinsten gemeinsamen Nenner" und darauf aufbauende unterschiedliche Ausprägungen machen und damit eine Orientierungshilfe bieten.

Das Thema Informationsbudget ist dabei für verschiedene Adressat:innenkreise und Kontexte relevant, darunter zum Beispiel:

- **Bibliothekar:innen, die in den Bereichen Erwerbung und Publikationsservices arbeiten** (z.B. in der Sachbearbeitung für Open-Access-Fonds und Transformationsverträge oder in der praktischen Publikationsunterstützung mit OJS oder verlegerischen Aktivitäten)
- **Entscheidungsträger:innen in der Bibliothek** (z.B. Koordinator:innen für Open Access bzw. Open Science oder die Leitung der Medienerwerbung mit Etathoheit)
- **bibliotheksexterne Entscheidungsträger:innen einer Hochschule oder Forschungseinrichtung** (z.B. die Leitung der Finanzabteilung, die/der Kanzler:in oder die Hochschulleitung)
- **bibliothekarische Berufs-/Fachverbände** (z.B. VDB, BIB, LIBER, IFLA, eIFL)
- **Forschungsförderer** (z.B. die DFG, Stiftungen, Europäische Kommission)
- **Akteure in der Wissenschaftspolitik** (z.B. BMBF, Wissenschaftsrat, Europäische Kommission)
- **Verlag & Buchhandel**
- **Wissenschaftler:innen**, die sich für das wissenschaftliche Publikationswesen und Fragen der Informationsinfrastruktur interessieren

Diese Stakeholder verfügen dabei über unterschiedliche Perspektiven, Zielsetzungen und Kenntnisstände. Dieses Dokument gibt einen ersten Überblick über das Thema und einen Einstieg in die Planung eines Informationsbudgets; Details der praktischen Umsetzung könnten perspektivisch in weiteren Dokumenten behandelt werden, sind aber oft lokalspezifisch für die einzelne Einrichtung zu klären.

Was ist ein Informationsbudget?

Ein Informationsbudget ist ein Instrument des Finanzmanagements, mit dem ein Überblick über alle Ausgaben und Finanzierungsquellen für wissenschaftliche Informationen gewonnen wird.

Wissenschaftliche Informationen umfassen das Publizieren, das Beschaffen bzw. Lizenzieren und das Verzeichnen von veröffentlichten Forschungsergebnissen und damit sowohl Produkte als auch Dienstleistungenⁱⁱⁱ.

Die Erfassung der Ausgaben und Finanzierungsquellen soll unabhängig davon geschehen, ob sie zentral (z.B. über die Bibliothek) oder dezentral (z.B. über die Institute, Fachbereiche oder Kliniken der Einrichtung) erfolgen und ob sie aus Grund- oder Drittmitteln stammen. "Budget" ist dabei nicht als definierte Summe oder Ansatz zu verstehen, mit der Beschaffungen unternommen werden können, sondern als faktische Summe der Zahlungen für die für eine Einrichtung festgelegten Informationsbudget-Elemente.

Zu unterscheiden sind:

- (1) **Reales (oder auch integriertes) Informationsbudget:** Liegt vor, wenn die Ausgaben und Einnahmen aus einem realen Budget bewirtschaftet, die Geschäftsgänge zentral organisiert und die Zahlen somit zentral erfasst werden.
- (2) **Virtuelles Informationsbudget:** Stellt zwar alle relevanten Zahlen zentral zusammen, die Bewirtschaftung erfolgt aber verteilt über die verschiedenen dezentralen Einheiten einer Einrichtung; es gibt also keine an nur einer Stelle verwalteten Mittel.

Bislang ist das virtuelle Informationsbudget die verbreitetste Form zur Dokumentation der genannten Kosten.

Ziele eines Informationsbudgets

Ein Informationsbudget soll dafür zuständige Akteure in die Lage versetzen, strategische Entscheidungen zum Einsatz finanzieller und personeller Mittel zu treffen und damit Kostenkontrolle und -steuerung betreiben zu können. Notwendig dazu ist ein differenzierter Überblick über alle relevanten Zahlungen der gesamten Einrichtung über einen längeren Zeitraum.

Kostentransparenz und -monitoring

Welche Kosten und Zahlungen zu Ausgaben sowie Einnahmen rund um die Beschaffung und Bereitstellung wissenschaftlicher Informationen für die jeweilige Einrichtung relevant sind, ist abhängig von den Rahmenbedingungen und Zielsetzungen der Einrichtungen. Bei der Bewertung muss auch berücksichtigt werden, welcher Aufwand mit der Erhebung der verschiedenen Kennziffern verbunden ist. Entscheidend bei der Erfassung sind neben den Zahlungsströmen auch die Verteilung der Kosten und Einnahmen auf Akteure und Services sowie die Beobachtung von mittel- und langfristigen Entwicklungen.

Kostenkontrolle und -steuerung

Ist eine differenzierte Übersicht über Kostenströme und -verteilungen erreicht, können sie hinsichtlich einer Kostensteuerung analysiert werden. Dies kann z.B. bedeuten, eine einrichtungsinterne Umverteilung von Mitteln zu beginnen, Informationsangebote zu verbessern, die darauf zielen, bereits bestehende und ggf. kostengünstigerer Verträge stärker zu nutzen oder auf Grundlage der geänderten Datenbasis zu Kostenströmen Verträge mit Verlagen (nach) zu verhandeln.

Um Kontrolle und Steuerung zu vereinfachen, kann es ein weiteres Ziel sein, die relevanten Mittel auch "buchhalterisch" zu zentralisieren, also von einem virtuellen zu einem realen Informationsbudget zu gelangen.

Elemente eines Informationsbudgets

Die Elemente, die im Informationsbudget zusammengefasst werden, können sich zwischen Einrichtungen unterscheiden, und sie werden stetig angepasst werden müssen, wenn sich Anforderungen und Rahmenbedingungen verändern, z.B. durch neue Entwicklungen auf dem Publikationsmarkt, neue oder geänderte Förderkriterien, neue Verwaltungsabläufe und -instrumente.

Die Definition der zu erfassenden Kostenelemente für die jeweilige Einrichtungen kann durch folgende **Leitfragen**^{IV} unterstützt werden:

- ✓ Ermöglicht die Kostenart die Erstellung oder Verbreitung einer Publikation?
- ✓ Ermöglicht die Kostenart den Erwerb oder die Bereitstellung von Medien?
- ✓ Unterstützt die Kostenart Open Access?

Unterschieden wird im Folgenden zwischen **Kernelementen**, die die nicht-disponiblen Basiselemente eines Informationsbudgets darstellen, und **weiteren Kostenarten**, deren systematische Erfassung der Bewertung der Einrichtung unterliegt (Relevanz, Steuerungsziele, Aufwand der Erhebung usw.).

Die Elemente – die je nach Bedarf der Einrichtungen in unterschiedlicher Granularität erfasst werden können – werden im Folgenden alphabetisch aufgelistet, da es keine inhärente Reihenfolge oder Priorität gibt.

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Personalkosten fallen im Kontext aller Elemente an. Differenziert werden können sie in Prozesskosten, die im Kontext der *Erwerbung* stehen, also Produktbewertung, Erfassung und Nachweis sowie Rechnungsbearbeitung und Kostenmonitoring. Dies umfasst sowohl Ausgaben für das Lesen als auch für das Publizieren. Davon unterschieden werden können Personalkosten, die unmittelbar mit der *Produktion von*

Publikationen entstehen: für Publikationsinfrastrukturen, Lektorat, Satz usw. Während die Kosten im Bereich der Erwerbung in der Regel durch die Personalausstattung der Einrichtungen abgedeckt sind und eine modifizierte Fortführung bestehender Tätigkeiten im weiteren Kontext der Medienerwerbung darstellen, fallen Personalkosten zur Unterstützung des Publikationsprozesses ggf. zusätzlich an.

Kernelemente des Informationsbudgets

Ausgaben

Lesen

Bücher › einzeln gedruckt › Erwerbungskosten

Bücher › einzeln elektronisch › Lizenzierungskosten

Bücher › in eBook-Paketen › Lizenzierungskosten

Datenbanken › Lizenzierungskosten

Zeitschriften › lesender Zugriff: Pay-per-View-Kosten

Zeitschriften › lesender Zugriff: Subskriptionsverträge

Zeitschriften › lesender Zugriff: Subscribe2Open

Lesen & Publizieren

Zeitschriften › lesender Zugriff: Transformationsverträge

Zeitschriftenartikel › Publikationsgebühren › Transformationsverträge

Publizieren

Bücher › einzeln › Publikationsgebühren › Book Processing Charges

Bücher › einzeln › Publikationsgebühren › Druckkostenzuschüsse

Zeitschriftenartikel › Publikationsgebühren › APCs › Green OA

Zeitschriftenartikel › Publikationsgebühren › APCs › Gold OA

Zeitschriftenartikel › Publikationsgebühren › APCs › Hybrid OA

Zeitschriftenartikel › Publikationsgebühren › Zusatzgebühren › Colour Charges

Zeitschriftenartikel › Publikationsgebühren › Zusatzgebühren › Cover Charges

Zeitschriftenartikel › Publikationsgebühren › Zusatzgebühren › CC Licence Charges

Zeitschriftenartikel › Publikationsgebühren › Zusatzgebühren › Data Publication Charges

Zeitschriftenartikel › Publikationsgebühren › Zusatzgebühren › Excess Charges

Zeitschriftenartikel › Publikationsgebühren › Zusatzgebühren › Page Charges

Zeitschriftenartikel › Publikationsgebühren › Zusatzgebühren › Submission Charges

Finanzierungsquellen

Lesen

Medienerwerbung › Drittmittel (z.B. Finanzierung eines Bibliotheksmanagementsystems aus Konsortialmitteln)

Medienerwerbung › Eigenmittel Bibliothek

Medienerwerbung › Drittmittel Institute/Fachbereiche/Arbeitsgruppen (z.B. aus Projektfinanzierungen)

Medienerwerbung › Eigenmittel Institute/Fachbereiche/Arbeitsgruppen

Publizieren

Publikationskosten › Drittmittel Bibliothek (z.B. DFG)

Publikationskosten › Eigenmittel Bibliothek

Publikationskosten › Drittmittel Institute/Fachbereiche/Arbeitsgruppen (z.B. aus Projektfinanzierungen)

Publikationskosten › Eigenmittel Institute/Fachbereiche/Arbeitsgruppen

Weitere Elemente eines Informationsbudgets

Ausgaben

Lesen

Dokumentenlieferung Bücher und sonstige Medien außer Zeitschriftenartikel

Dokumentenlieferung Zeitschriftenartikel

Einbandarbeiten Buchbinder extern (Zeitschriftenbände, Einbandarbeiten Bücher usw.)

Einbandarbeiten Buchbinder intern (eigene Buchbinderei oder Restaurierungswerkstatt)

Medienerwerbung › Personalkosten allgemein

Medienerwerbung › Sonstige Medienarten (z.B. AV-Medien, Zeitungen, Gebrauchsliteratur)

Lesen & Publizieren

Bücher › einzeln › Open-Access-Stellung (= Crowdfundings)

Bücher › in Paketen › Open-Access-Stellung (= Crowdfundings)

Zeitschriften › einzeln › Open-Access-Stellung (= Crowdfundings)

Zeitschriften › in Paketen › Open-Access-Stellung (= Crowdfundings)

Publizieren

Publikationsdienstleistungen › Personalkosten allgemein

Publikationskosten Artikel/Bücher/Sonstiges › Repository intern › Betrieb › Personal

Publikationskosten Artikel/Bücher/Sonstiges › Repository intern › Betrieb Technik

Publikationskosten Artikel/Bücher/Sonstiges › Repository u.a. extern

Publikationskosten Artikel/Bücher/Sonstiges › Lektorat

Publikationskosten Artikel/Bücher/Sonstiges › Satz / Layout

Publikationskosten Artikel/Bücher/Sonstiges › Software

Publikationskosten Artikel/Bücher/Sonstiges › Übersetzung

Publikationskosten Artikel › OA-Managementsysteme › Lizenzierung

Publikationskosten Artikel › OA-Managementsysteme › Personal

Publikationskosten Bücher › Betrieb Universitätsverlag › Personal

Publikationskosten Bücher › Betrieb Universitätsverlag › Druckkosten

Publikationskosten Bücher › Betrieb Universitätsverlag › Software/Technik

Publikationskosten Zeitschriften › OJS-Instanz intern › Betrieb › Personal

Publikationskosten Zeitschriften › OJS-Instanz intern › Betrieb › Technik

Publikationskosten Zeitschriften › OJS-Instanz extern › Hosting

Publikationskosten Sonstiges

Andere Kostenarten/ Infrastrukturkosten

Geldverkehrskosten (Bankgebühren, Währungsschwankungen usw.)

Informationsinfrastruktur allgemein › Bibliotheksmanagementsystem

Informationsinfrastruktur allgemein › Forschungsinformationssystem / Hochschulbibliographie › Personal

Informationsinfrastruktur allgemein › Forschungsinformationssystem / Hochschulbibliographie › Software/Technik

Informationsinfrastruktur allgemein › Forschungsdatenmanagementsoftware

Informationsinfrastruktur allgemein › Literaturverwaltungssoftware

Finanzierungsquellen

Publizieren

Publikationskosten Bücher / Artikel / Sonstiges › Beteiligung von Autoren / Instituten

Publikationskosten Bücher › Universitätsverlag › Beteiligung von Autoren / Instituten

-
- ⁱ Vgl. <https://open-access.network/vernetzen/digitale-fokusgruppen/fokus-gruppe-informationsbudget>.
- ⁱⁱ Mitglieder der Unter-Arbeitsgruppe, in deren Rahmen dieses Dokument erstellt wurde, waren: Harald Gerlach, Paul Haas, Florian Hagen, Christina Hemme, Susanne Janning, Annette Klein, Elke Luger, Marcel Meistring, Kerstin Mros, Elisabeth Müller, Beate Rajsiki, Henriette Rösch, Annemarie Savi, Robert Scheuble, Simon Streib, Viola Voß, Julian Vuorimäki, Simon Xalter

- ⁱⁱⁱ Vgl. z.B. <https://www.fz-juelich.de/de/zb/open-science/open-access/informationsbudget>.
- ^{iv} Vgl. Mittermaier, Bernhard (2022): „Das Informationsbudget: Konzept und Werkstattbericht“. In: o-bib. Das offene Bibliotheksjournal 9.4:1-17. <https://doi.org/10.5282/o-bib/5864>. Hier: Seite 7.